

BMC (BISNIS MODAL CANVAS) TAILOR-GO

PERENCANAAN
BISNIS 2025

Nama : Nuril
Hidayah
Nim : 2297184007
Jurusan : PBSI
Email :
NurilHidayah@mhs.un
hasy.ac.id

BMC - Tailor - Go

Hurit Hidayah 22 97184007

9

Bmc	Deskripsi
1 customer segment	<ul style="list-style-type: none"> - masyarakat umum yg membutuhkan jahit cepet - Pelanggan muda (mahasiswa) - Desainer lokal atau butik kecil
2 Value propositions	<ul style="list-style-type: none"> - kemudahan akses layanan penjahit - kualitas hasil jahitan terjangkau - waktu pengerjaan fleksibel
3 channels	<ul style="list-style-type: none"> - website resmi - media sosial (instagram, tiktok,) - kerjasama dg marketplace
4 customer Relations hip	<ul style="list-style-type: none"> - layanan 24 jam - program loyalitas - notifikasi otomatis
5 Revenue streams	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya jasa jahit & Perbaikan - komisi dari mitra penjahit - langganan Premium
6 key Resources	<ul style="list-style-type: none"> - Mitra penjahit profesional - kendaraan operasional - Platform digital
7 key Activities	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional logistik - promosi digital - pengembangan fitur & layanan
8 key partnership	<ul style="list-style-type: none"> - Penjahit lokal - Pendor bahan kain - Influencer & komunitas fashion
9 Cost structure	<ul style="list-style-type: none"> - Gaji karyawan - Biaya promosi - komisi mitra

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.